

مبدأ استمرارية المرفق العمومي في سياق الطوارئ الصحية: مرافق التربية والتكوين نموذجا.

الدكتور مصطفى سدني

متصرف بوزارة التربية الوطنية

ملخص الدراسة

إذا كانت مرافق التربية والتكوين من بين المرافق المعنية بتدابير الحجر الصحي، فإن استمرار نشاط هذه المرافق بنظام واضطراد يثير إشكالية تتعلق بمدى تأثير إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب على مبدأ استمرارية المرافق التربوية في تأمين خدماتها للمتمدرسين؟

فمن خلال المنهج الوصفي والتحليلي المعتمد، سيتم مقارنة هذه الإشكالية انطلاقا من فرضية مفادها أن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية ساهمت في ضمان الحد الأدنى من استمرارية النشاط التربوي لمؤسسات التربية والتكوين في سياق ظرف استثنائي فرضته تدابير الحجر الصحي.

إن معالجة إشكالية البحث، من خلال تحديد الاطار النظري لمبدأ استمرارية المرافق العمومية، ثم تأثير فرض حالة الطوارئ الصحية على استمرارية مرافق التربية والتكوين، مكنت من تأكيد فرضية البحث.

وهكذا تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن مرافق التربية والتكوين هي من بين المرافق التي تأثرت مباشرة من تدابير حالة الطوارئ الصحية بالرغم من ضمان الوزارة الوصية الاستمرارية البيداغوجية والإدارية لهذه المرافق، من خلال تعويض الدراسة الحضورية بالدراسة عن بُعد.

الكلمات المفتاحية:

المرفق العمومي، مبدأ الاستمرارية، الطوارئ الصحية، مرافق التربية والتكوين.

مقدمة

إذا كانت المبادئ التي تحكم نشاط المرافق العمومية تتباين تبعاً لطبيعة المرفق واختلاف أسلوب تدبيرها، إلا أنها تهدف بالأساس إلى إشباع حاجات عامة جماعية، بصفة منتظمة ودائمة وفق مبدأ استمرارية المرفق العمومي. ويمتد مفهوم الاستمرارية في معناه الواسع إلى فكرة استمرارية الدولة بسلطاتها الثلاث، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. أما في معناه الضيق فيرتبط تحديداً بالمرفق العمومي، ليصبح مفهوم الاستمرارية يعني السير العادي والمطرد للمرافق العمومية.

ولما كان مبدأ استمرارية المرفق العمومي لا يثير إشكاليات كبيرة من حيث نطاق تطبيقه المكاني، فإنه في المقابل يثير إشكاليات متعددة من حيث نطاق تطبيقه الزمني، وخاصة في الظروف الاستثنائية. وهكذا قد يصطدم مبدأ استمرارية المرافق العمومية بإكراهات طارئة وظرفية كالجائحة المتمثلة في وباء كوفيد 19 التي عرفها العالم، ومن بينهم المغرب الذي اتخذ تدابير وقائية تهم الأمن الصحي، بعد رصد أول حالة لفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين 02 مارس 2020. ومذ ذلك الحين اتخذ المغرب إجراءات احترازية من أجل الحد من تفشي هذا الوباء، فأعلن تبعاً لذلك عن حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم⁶⁴ رقم 2-20-293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 بتاريخ 24 مارس 2020.

إن الوضعية الاستثنائية التي يعيشها المغرب جراء ظهور وتفشي وباء كورونا المستجد، وإعلان حالة الطوارئ الصحية، ومع ما واكب ذلك من اتخاذ تدابير وقتية في إطار سلطة الضبط الإداري؛ من شأنها

⁶⁴ - مرسوم رقم 2-20-293 صادر بتاريخ 24 مارس 2020، بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020، ص 1783.

أن تعطل، جزئيا أو كليا، فعالية مبدأ استمرارية المرفق العمومي في تأمين خدماته، وخاصة في بعض المرافق العمومية ذات الطبيعة الاجتماعية كمرافق التربية والتكوين.

هدف البحث

يهدف البحث إلى دراسة تداعيات فرض تدابير الحجر الصحي بسبب ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد، على مبدأ استمرارية مرافق التربية والتكوين في تأمين خدماتها التعليمية التعلمية لجمهور المتعلمين في سياق ظرف صحي استثنائي متسم بالاحترازية.

أهمية البحث

إن أهمية البحث تكمن في تحديد خصوصية الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين من أجل ضمان استمرار النشاط البيداغوجي للمؤسسات التعليمية من خلال اعتماد خيار التدريس عن بعد، والذي يعتبر إجراء وقائي من شأنه المحافظة على الأمن الصحي لجميع العاملين بمنظومة التربية والتكوين من جهة، ولجمهور المتعلمين والمتعلمين من جهة أخرى.

إشكالية البحث

أدى إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى تعطيل الدراسة الحضورية بالمرافق التربوية العمومية والخصوصية، مما قد يؤثر في السير العادي للعملية التعليمية التعلمية بتلك المرافق بنظام واضطراد، وهو ما يثير إشكالية تتعلق بمدى تأثير إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب على مبدأ استمرارية المرافق التربوية العمومية في تأمين خدماتها للمتعلمين؟

إن مقارنة هذه الإشكالية يستوجب التركيز على الإجابة على بعض التساؤلات التالية:

- ماهي الأسس الفقهية والقانونية التي تأطر مفهوم مبدأ استمرارية المرفق العمومي؟
- ماهي وضعية المرفق التربوي العمومي في زمن كورونا؟
- ما هي آثار إعلان حالة الطوارئ الصحية على استمرارية المؤسسات التعليمية؟
- ماهي التدابير المتخذة من أجل تنزيل متطلبات استمرارية مرافق التربية والتكوين؟

فرضية البحث

سيتم مقارنة إشكالية البحث انطلاقاً من فرضية فريدة مفادها أن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية، ساهمت في ضمان الحد الأدنى من استمرارية النشاط التربوي لمؤسسات التربية والتكوين في سياق ظرف استثنائي فرضته تدابير الحجر الصحي.

منهج البحث

للتحقق من مدى صلاحية فرضية البحث، تم الاعتماد على عدة مناهج علمية، كالمنهج الوصفي لاستعراض مختلف المفاهيم الواردة في الدراسة وسرد النصوص الدستورية والقانونية. كما تم اعتماد المنهج التحليلي لاستقراء الأحكام الواردة في النصوص القانونية قصد الخروج بنتائج تقرب من الوصول إلى الإجابة عن التساؤلات المثارة.

خطة البحث

تم تقسيم الموضوع إلى مطلبين رئيسيين، يضم كل منهما فقرتين، متبوعين بخاتمة تتضمن النتائج التي تكشف عنها الدراسة، ثم التوصيات المقترحة. وبذلك يكون متن البحث على الشكل التالي:

المطلب الأول: الإطار النظري لمبدأ استمرارية المرفق العمومي

المطلب الثاني: تأثير إعلان حالة الطوارئ الصحية على سير المرافق التربوية العمومية

المطلب الأول: الإطار النظري لمبدأ استمرارية المرفق العمومي

يُعتبر مبدأ دوام سير المرافق العامة من أهم المبادئ التي تحكمها والتي يجب الحفاظ عليها والاعتراف بها دون حاجة إلى النص عليها صراحة⁶⁵، لأن طبيعة المرافق العامة تستلزم ضمان سيرها بانتظام واستمرار في خدمة المنفعة العامة.

وبالرغم من أن معظم التشريعات لا تنص صراحة على هذا المبدأ، إلا أن القضاء الإداري قد أقره في أحكامه، وخاصة في فرنسا ومصر، حيث تم اعتماد هذا المبدأ وجعله أساساً لكثير من نظرياته التي صاغها وطبقها في المجال القانوني، وهو ما يستلزم مقارنة هذا المبدأ مقارنة فقهية (الفقرة الأولى)، ثم تناول الأساس القانوني الذي يؤطره (الفقرة الثانية).

⁶⁵ - ماجد راغب الطلو، "القانون الإداري"، 2000، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص 418.

الفقرة الأولى: الأساس الفقهي لمبدأ استمرارية المرفق العمومي

يُعد مبدأ استمرارية المرفق العمومي من أهم المبادئ التي بنيت عليها فكرة أو نظرية المرفق العام، التي تستند إلى ضرورة الاستجابة إلى تأمين الاحتياجات العامة بشكل مستمر وفعال. فمبدأ استمرارية المرافق العمومية يتضمن بُعدين زمنيين هما، استمرارية نشاط المرفق العمومي في الظروف العادية (أولاً)، واستمرارته في ظل الظروف الاستثنائية (ثانياً).

أولاً- مبدأ استمرارية المرفق العمومي في الظروف العادية

تقوم المرافق العامة بخدمات أساسية لازمة للجمهور وللنظام العام. فإذا توقف سيرها أو تعطلت ولو مؤقتاً عن العمل نتجت عن ذلك أضرار ومضايقات عديدة للجمهور من ناحية، وإخلال بالنظام العام من ناحية أخرى. ولهذا كان من أهم واجبات السلطة العامة أن تعمل على ضمان سير المرافق العامة بانتظام واستمرار، ولهذا يلزم الموظفون الذين يعملون في خدمة المرافق بتحقيق هذا الغرض⁶⁶.

فالمفروض في المرفق العام أن يقدم الخدمات الأساسية التي أنشئ من أجلها، دون انقطاع، حتى لا تتضرر مصالح المرتفقين. وفي هذا الصدد يجب على السلطات العامة أن تحرص على ضمان استمرارية عمل هذه المرافق بانتظام واضطراد، وذلك رغم ما قد يعترض عمل هذه المرافق من صعوبات مالية أو تقنية، والتي لا يجب أن تكون مبرراً لإيقاف عملها⁶⁷.

ويعتبر مبدأ استمرارية المرفق العام أحد أوجه مبدأ استمرارية الدولة ومؤسساتها، ويطبق مبدأ الاستمرارية على أشخاص القانون العام بصفة عامة وعلى ممتلكاتها وموظفيها⁶⁸. ومعنى مبدأ الاستمرارية أن نشاطات المرافق العامة لا يمكن، من الناحية المبدئية، أن تعرف التوقف أو الانقطاع، وذلك لكون هذه النشاطات تُعد ضرورية لحياة المواطنين، مما يترتب عليه أن الإخلال بمبدأ الاستمرارية من شأنه أن يؤدي إلى المس بالأهداف التي أنشئت من أجلها المرافق العامة⁶⁹. فمبدأ استمرارية المرفق يلزم السلطات المسؤولة بضرورة تشغيل المرفق مهما كانت الصعوبات التي تواجهه⁷⁰.

وهكذا يمكن تعريف مبدأ استمرارية المرفق العام بقيام هذا المرفق بمهامه ونشاطه بانتظام وتقديم خدماته لجمهور المرتفقين على سبيل الدوام دون انقطاع، مهما كانت الظروف التي يواجهها المرفق العام، لاسيما أن تحقيق المصلحة العامة مقترن بالاستمرارية وبالديمومة.

66 - مليكة الصروخ، "القانون الإداري: دراسة مقارنة"، الطبعة السادسة، 2006، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، الدار البيضاء، ص 368.

67 - محمد نشطاوي، "المرافق العامة الكبرى"، الطبعة الأولى، أكتوبر 2002، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ص 143.

68 - محمد الأعرح، "القانون الإداري المغربي، الجزء الأول"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 61، سنة 2009، الرباط، ص 418.

69 - محمد كرامي، "القانون الإداري: التنظيم الإداري، النشاط الإداري"، الطبعة الثانية، 2003، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 217.

70 - Michel rousset, « Droit administratif marocain », 2017, REMALD, n° 99, p 370.

فإذا كان مبدأ الاستمرارية يضمن للمرتفقين الاستفادة من خدمات المرفق العام بصورة منتظمة ودائمة في الظروف العادية، فإن هذا المبدأ لا يطبق بصورة مطلقة، إذ يمكن للسلطات العمومية اتخاذ تدابير وإجراءات تحد نسبيا من هذا المبدأ وذلك في الظروف الاستثنائية⁷¹.

ثانيا- مبدأ استمرارية المرفق العمومي في الظروف الاستثنائية

قد تُصاب الدولة بأزمة تهدد كيانها بأكمله كالحروب والكوارث الطبيعية وانتشاء الأوبئة، وعندها تجد السلطة التنفيذية المكلفة بالحفاظ على النظام العام عاجزة عن مواجهة تلك الظروف الاستثنائية، فتظهر حاجة الدولة إلى ممارسة اختصاصات جديدة تُضاف إلى سلطاتها، مما يؤدي إلى توسيع نطاقها بما يتناسب مع تلك الظروف المستجدة.

ومن هذا المنطلق، يعتبر إعلان حالة الطوارئ من بين التدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها السلطات العمومية من أجل مواجهة ظروف استثنائية طارئة تمر بها البلاد تهدد أمنها وسلامتها⁷². وبدورها، تعتبر حالة الطوارئ الصحية أحد التطبيقات العملية لنظرية الطوارئ، إذ يتم الإعلان عنها من طرف السلطة التنفيذية لمواجهة ظهور وتفشي أوبئة معدية وأمراض فتاكة تهدد الصحة العامة للمواطنين.

وهكذا يترتب عن إعلان حالة الطوارئ الصحية تأهيل السلطة التنفيذية لاتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وهو ما يمكن أن يحد من بعض حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها حق الاستفادة من خدمات المرفق العمومي بصورة منتظمة ومستمرة.

ولما كان ظهور وتفشي وباء كورونا قد أثار هلعاً كبيراً على المستوى العالمي والوطني، بالنظر إلى حجم المخاطر التي يسببها على مستوى الأمن الصحي، وفي ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بهذا المرض، وعلى غرار باقي الدول التي اجتاحتها هذا الفيروس، فقد أعلن المغرب بدوره عن حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني يوم الخميس 19 مارس 2020.

وبالموازاة مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، صدر مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها⁷³، يُؤهل الحكومة في أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذو طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ

⁷¹ - نظرية الظروف الاستثنائية هي مجموع الحالات الواقعية التي تؤدي إلى تعطل قواعد المشروعية العادية، واستبدالها بقواعد مشروعية استثنائية تتناسب مع الظروف والوقائع المستجدة.

⁷² - محمد يوسف محميد، "حالة الطوارئ والسلطة المختصة بإعلانها في الدساتير المقارنة"، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة الثامنة، المجلد الرابع، العدد 29 لسنة 2016، ص 303.

⁷³ - مرسوم قانون رقم 20-292-2 صادر بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020، ص 1782.

الصحية، وفي مقدمتها اضطراب السير العادي لمرفق العمومي بانتظام، وهو ما يثير إشكالية الأساس القانوني لمبدأ استمرارية المرفق العام، سواء في الظروف العادية أو في ظل حالة الطوارئ الصحية.

الفقرة الثانية: الأساس القانوني لمبدأ استمرارية المرفق العمومي

يُعتبر مبدأ استمرارية المرافق العمومي وسيورها بانتظام من المبادئ العامة للقانون الذي لا يحتاج تقريره بنص تشريعي، لأن طبيعة المرفق العمومي تستلزم ضمان سيره بانتظام لخدمة المنفعة العامة. ومع ذلك، أبى الشرع المغربي إلا أن يؤكد هذا المبدأ⁷⁴ بالنسبة لكافة المرافق العمومية عامة (أولاً)، وكذلك بالنسبة لمرافق التربية والتكوين خاصة (ثانياً).

أولاً- مبدأ استمرارية المرافق العمومية عامة

بالرجوع إلى الباب الثاني عشر من الدستور المغربي، نجده قد استهل الحديث عن المبادئ التي تحكم سير المرافق العمومية، وما يلاحظ في هذا الشأن الارتقاء بهذه المبادئ إلى مصاف القواعد الدستورية من جهة، وربطها بمفهوم الحكامة الجيدة من جهة أخرى.

وهكذا تنص الفقرة الأولى من الفصل 154 من الدستور على أنه: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات". بينما نص الفصل 157 على ميثاق المرافق العمومية الذي سيحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية.

وبالرجوع إلى البند الثالث من المادة الخامسة من مشروع القانون رقم 19-54 المتعلق بميثاق المرافق العمومية⁷⁵، نجده ينص على: "تخضع المرافق العمومية للمبادئ التالية: ... - الاستمرارية في أداء الخدمات من خلال ضمان انتظام سير المرافق العمومية".

وهكذا يُعد مبدأ استمرار المرفق العمومي قاعدة دستورية أمرة تستمد قوتها وحجيتها من الوثيقة الدستورية، ومرجعاً قانونياً يتم من خلاله استلهام التوجهات الكبرى التي يتحتم التقيد بها بمناسبة تنظيم المرافق العمومية، وكذا قواعد الحكامة الجيدة التي تؤطر سير عملها، بما يضمن تحقيق

⁷⁴ - رشيدة البربوشي، "مبدأ استمرارية مرفق القضاء في زمن كوفيد 19"، مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية، عدد خاص "آثار جائحة كوفيد 19 على المنظومة القانونية"، يونيو 2020، ص 238.

⁷⁵ - مشروع القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، كما صادق عليه مجلس النواب بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 11 فبراير 2020. مشروع النص منشور بالموقع الإلكتروني لمجلس النواب: <https://www.chambrerepresentants.ma/ar/>

الأهداف الاستراتيجية لهذه المرافق، وفي مقدمتها تعزيز وحماية مبدأ الاستمرارية في أداء الخدمات من خلال ضمان انتظام سير المرافق العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن دسترة مبدأ استمرارية المرفق العمومي، وتقنيته من خلال مشروع القانون المتعلق بميثاق المرافق العمومية، لم يرافق ذلك بيان نطاق تطبيق هذا المبدأ من حيث الظروف، هل في ظل الظروف العادية أم في الظروف الاستثنائية.

ومن جهة أخرى، فإذا كان مبدأ استمرارية المرفق العمومي في تقديم خدماته لجمهور المرتفقين، مبدأ محصن يستمد شرعيته من الدستور والقانون في الظروف العادية، فإنه في المقابل تظل فاعلية هذا المبدأ نسبية في حالة الظروف الاستثنائية، وخاصة في حالة إعلان حالة الطوارئ الصحية. فما مدى تأثير إعلان هذه الحالة على مبدأ الاستمرارية.

فبالرجوع إلى مقتضيات المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، تنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه على أنه: "لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين".

فالمشعر المغربي كان دقيقا ومتوازنا، فيما يتعلق بالتأطير القانوني المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وكذا بخصوص ضمان مبدأ استمرارية المرفق العمومي، حينما استثنى المرسوم بقانون المشار إليه سابقا من الإجراءات والتدابير التي تضمنها، وأقر بمبدأ استمرار المرافق العمومية الحيوية في تأمين الخدمات التي تقدمها⁷⁶.

ثانيا- مبدأ استمرارية مرافق التربية والتكوين العمومية

يشكل مبدأ استمرارية مرافق التربية والتكوين العمومية امتدادا طبيعيا لمبدأ استمرارية المرافق العمومية، وأحد انعكاساته القانونية، حيث يستمد المرفق التربوي أساس استمراريته ومرجعياته الدستورية وشرعيته القانونية من مبدأ استمرارية المرافق العمومية عامة.

ومن هذا المنطلق، ينص القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي⁷⁷ في ديباجته على أنه: "ونظرا لكون التنصيب على مبادئ وتوجيهات وأهداف إصلاح المنظومة في قانون - إطار، من

⁷⁶ - رشيدة البربوشي، "مبدأ استمرارية مرفق القضاء في زمن كوفيد 19"، مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية، عدد خاص بموضوع: "آثار جائحة كوفيد 19 على المنظومة القانونية"، يونيو 2020، ص 242.

⁷⁷ - القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بظهير شريف رقم 113-19-1 بتاريخ 09 غشت 2019، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 19 غشت 2019، ص 5623.

شأنه أن يضمن التطبيق الأمثل لمستلزماته، ويؤمن استمراريته، باعتباره مرجعية تشريعية ملزمة في اتخاذ النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لبلورة الأهداف والتوجيهات والمبادئ".

ولما كان التعليم قضية وطنية تهم جميع المغاربة، فقد أناط المشرع المغربي مسؤولية ضمان استمرارية المرفق التربوي من خلال الشراكة مع كافة المتدخلين في منظومة التربية والتكوين، حيث نصت المادة 23 منه على: "تعمل الحكومة بشراكة مع جميع الهيئات العامة والخاصة وفعاليات المجتمع المدني، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرارية التعلم والسعي من أجل القضاء على الأمية ومسبباتها ومظاهرها...".

ومن أجل ملائمة مبدأ استمرارية المرفق التربوي مع متطلبات إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، وكذا مع التدابير المفروضة في حالة الطوارئ الصحية، نص القانون الاطار في المادة 33 منه على أنه: "يتعين على الحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في القطاعين العام والخاص من تطوير موارد ووسائل التدريس والتعلم والبحث في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما من خلال الآليات التالية: ... - تنمية وتطوير التعلم عن بُعد، باعتباره مكملاً للتعلم الحضوري".

كما أكد القانون الاطار انطباق مبدأ الاستمرارية على مستوى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاص، إذ نصت المادة 13 منه على أنه: "تلتزم مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، في إطار من التفاعل والتكامل مع باقي مكونات المنظومة، بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسرة المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة".

وعلى المستوى التنظيمي، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مذكرة وزارية عدد 20-346 بتاريخ 05 يونيو 2020، في شأن مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المتضمن لميثاق التلميذ (د). ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف من أهمها: تحصين المؤسسة التعليمية باعتبارها مرفقا عموميا تربويا وضبط علاقاتها مع محيطها.

وهكذا ينص مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي في باب خدمات التربية والتعليم، بند توقيت الدراسة على: "تفتح المؤسسة التعليمية أبوابها طيلة أيام الأسبوع، مع مراعاة خصوصيات كل مرحلة من المراحل التعليمية. وتعتمد على التوقيت الملائم لكل سلك تعليمي والمحدد من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية

والتكوين. كما يتم الحرص على أن تظل أبواب المؤسسة مفتوحة أثناء الاستراحة الصباحية والمسائية على أن تغلق مباشرة بعد ولوج التلميذات والتلاميذ لقااعات الدرس".

كما نص المشروع على حق التلميذ في الحصول على تعليم عصري يسر الولوج وذي جودة، يمكن من اكتساب المعارف والمهارات الضرورية للاندماج والتفتح وبناء المشروع الدراسي والمهني، وذلك من خلال اعتماد التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد، كلما اقتضت الضرورة ذلك".

مما سبق، يتبين أن تعامل السلطة التنفيذية مع مبدأ استمرارية بعض المرافق العمومية في ظل الجائحة اتسم بالمرونة، على اعتبار أن درجة الاستمرارية تختلف باختلاف وظيفة المرفق والخدمة التي يقدمها، الأمر الذي يستدعي بيان مدى تأثير إعلان حالة الطوارئ الصحية على استمرارية مرافق التربية والتكوين.

المطلب الثاني: تأثير إعلان حالة الطوارئ الصحية على سير المرافق التربوية العمومية

إن الأصل فقها وقانونا، هو استمرارية المرافق العمومية في أداء وظائفها بانتظام، والاستثناء هو تنظيم وضبط هذه الاستمرارية بما يضمن الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاث في إطار تدابير الشرطة الإدارية⁷⁸، حيث تم بناء على الظروف الاستثنائية الراهنة سواء قبل أو إبان الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، والتي تنص على أحكام وتدابير احترازية تنظم عمل المرافق العمومية، وتحد من استمرارية بعضها أحيانا.

ولما كانت وضعية المرافق التربوية والتعليمية في ظل حالة الطوارئ الصحية (الفقرة الأولى) قد تأثرت جراء فرض تدابير الحجر الصحي للحفاظ على النظام العام الصحي، كان من الضروري أن تبادر الوزارة الوصية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا، من خلال تنزيل إجراءات لضمان استمرارية مرافقها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: وضعية مرافق التربية والتكوين في ظل حالة الطوارئ الصحية

تبعاً لفرض تدابير الحجر الصحي⁷⁹ بالمغرب، عرفت وضعية استمرارية المرافق التربوية اضطراباً من خلال انخفاض وثيرة سير المرفق التربوي في أداء مهامه بالمقارنة مع الظروف العادية التي كانت تقدم

78 - زهير زنان، "مبدأ استمرارية المرافق العمومية في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب"، مؤلف جماعي تحت عنوان: "الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا"، سلسلة مؤلفات إحياء علوم القانون، عدد ماي 2020، ص 84.

79 - يقصد بالحجر الصحي إبعاد وعزل الأشخاص الذين خالطوا المصابين بالأمراض أو يحتمل إصابتهم بالمرض، فقد يكون الشخص السليم حاملاً لفيروس أو مسبباً للمرض لكن لا تظهر عليه العلامات والأعراض لكن بعد فترة يبدأ التأثير بالظهور ويكون بذلك قد ساهم في نقل المسبب للكثير من الأشخاص. أما العزل الصحي فيطبق على الأشخاص المصابين فعلاً بالمرض وقد ظهرت عليهم الأعراض والعلامات، لوقف انتشار المسبب، وقد يتلقون العلاج والرعاية الخاصة في منازلهم أو المستشفيات أو منشآت خاصة.

ففيها خدماتها، واتسم بالمرونة مقارنة مع باقي المرافق الاجتماعية الأخرى، بحيث نتج عن ذلك نشوء وضعيتين مختلفتين للمرفق التربوي، وضعية تهم الاستمرارية البيداغوجية (أولا)، والثانية تتصل بالاستمرارية الإدارية (ثانيا).

أولا- وضعية الاستمرارية البيداغوجية لمرافق التربية والتكوين

لما عرف المغرب رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين 02 مارس 2020، قام المغرب باتخاذ مجموعة من التدابير في إطار سلطة الضبط الإداري للحد من تفشي هذا الوباء، وتبعاً لذلك أعلنت حالة الطوارئ الصحية⁸⁰ يوم الثلاثاء 24 مارس 2020 في سائر أرجاء التراب الوطني حفاظاً على الأمن الصحي للمواطنين والمواطنات.

وعلى مستوى المرفق التربوي، قررت الوزارة الوصية جملة من التدابير الاحترازية والوقائية، الهدف منها الحد من العدوى وانتشار هذه الجائحة، وكذا الحفاظ على صحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية، وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة كافة المرتفقات والمرتفقين. ومن جملة هذه التدابير، تعليق الدراسة الحضورية، بصفة استثنائية، يوم الجمعة 13 مارس 2020 بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية وكذا مؤسسات التكوين المهني وتكوين الأطر، سواء العمومية أو الخصوصية، وكذا مدارس البعثات الأجنبية ومراكز اللغات ومراكز الدعم التربوي، وذلك انطلاقاً من يوم الاثنين 16 مارس 2020 حتى إشعار آخر.

وهكذا نهجت السلطة الحكومية المكلفة بإدارة المرفق خيار الاستمرارية من خلال التعليم عن بُعد باستعمال الوسائل والوسائط الإلكترونية لأن خيار الاستسلام سيؤدي إلى ضرب مبدأ الاستمرارية⁸¹، علماً أن قرار تعليق الدراسة يهتم فقط الدروس الحضورية بالمرافق التربوية المذكورة، إذ ستؤمن الوزارة الوصية الاستمرارية البيداغوجية من خلال التدريس عن بُعد بشكل يسمح للمتعلقات والمتعلمين بالموث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بُعد عن طريق منصات الإلكترونية ومواقع رسمية ومن خلال تقنية البث التلفزيوني.

ثانيا- وضعية الاستمرارية الإدارية لمرافق التربية والتكوين

في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار "وباء كورونا" (كوفيد 19)، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تقرر توقيف الدراسة بجميع

⁸⁰ - تعتبر حالة الطوارئ الصحية أحد التطبيقات العملية لنظرية حالة الطوارئ، إذ يتم الإعلان عنها من طرف السلطة التنفيذية لمواجهة ظهور أوبئة معدية وأمراض فتاكة تهدد الصحة العامة للمواطنين وتحد من بعض حرياتهم العامة وحقوقهم الأساسية.

⁸¹ - عبد المولى المسعيد، "تأثير الظروف الطارئة على مبدأ استمرارية المرفق العام"، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، مؤلف جماعي: "الأثار القانونية للظروف الطارئة"، أبريل 2020، ص 50.

الأقسام والفصول انطلاقاً من يوم الاثنين 16 مارس 2020 حتى إشعار آخر، بما في ذلك رياض الأطفال وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سواء منها العمومية أو الخصوصية، وكذا مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعات والمدارس ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية وكذا مراكز اللغات ومراكز الدعم التربوي الخصوصية.

أما بالنسبة للمرافق التربوية غير الخاضعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، وتحديدًا تلك التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، فقد أصدرت الوزارة الوصية بلاغ تنهي فيه توقيف الدراسة وجميع الأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والتعليمية التي تحتضنها جميع المؤسسات الخاضعة لوصايتها ومنها على الخصوص: دور الحضنة في القطاعين العام والخاص، رياض الأطفال، النوادي النسوية، مراكز التأهيل المهني النسوية، دور الشباب ودور الثقافة، المراكز السوسيورياضية، القاعات الرياضية والمساح المغطاة، المراكز الثقافية، مراكز الاستقبال والتخييم، المؤسسات والقاعات الخاصة بالرياضة بجميع أنواعها، المكتبات وقاعات القراءة والمسارح وقاعات السينما، جميع مؤسسات التكوين والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي التابعة لقطاعات الثقافة والشباب والرياضة والاتصال؛ وذلك ابتداء من يوم السبت 14 مارس 2020.

هذا التعليق للأنشطة التعليمية والتكوينية التي تحتضنها المرافق التربوية الخاضعة لوصاية التربية الوطنية وغيرها، والذي تم قبل إقرار حالة الطوارئ الصحية يوم الثلاثاء 24 مارس 2020، جاء في إطار جملة من التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذت بُغية الحد من العدوى وانتشار جائحة كورونا، ويهدف إلى الحفاظ على صحة المتعلمين والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية، وبالتالي الحفاظ على صحة كافة المرتفقات والمرتفقين.

وهكذا تُعد مرافق التربية والتكوين الخاضعة لوصاية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وغيرها، من بين المرافق العمومية التي تأثرت وضعيتها من جراء فرض تدابير الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني، وما صاحب ذلك من اضطراب على مستوى السير العادي والمنتظم للمؤسسات التربوية في تقديم عرضها التربوي لفائدة جمهور المتعلمين والمتعلمين، وذلك بالرغم من الاستمرارية البيداغوجية عن طريق التعلم عن بُعد، وهو ما فرض على الوزارة الوصية الإسراع في تنزيل تدابير تروم ضمان استمرارية مرافق التربية والتكوين في ظل زمن كورونا.

الفقرة الثانية: تدابير تنزيل مبدأ استمرارية مرافق التربية والتكوين في ظل حالة الطوارئ الصحية

في إطار تعزيز التدابير والإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها على مستوى قطاع التربية الوطنية للتصدي لخطر جائحة فيروس كورونا المستجد، وانسجاما مع مضامين منشور وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في شأن التدابير الوقائية من خطر انتشار وباء "كورونا" بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمقاولات العمومية، قامت الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين باتخاذ مجموعة من الترتيبات والتدابير الاستعجالية تروم ضمان مبدأ استمرارية المرفق التربوي، سواء على مستوى الاستمرارية البيداغوجية (أولا)، أو على المستوى الاستمرارية الإدارية (ثانيا).

أولا- تدابير تنزيل الاستمرارية البيداغوجية

مباشرة بعد قرار تعليق الدراسة الحضورية بمرافق التربية والتكوين، قامت الوزارة الوصية على تنزيل خارطة طريق من أجل ضمان مبدأ استمرارية خدمات المرافق التربوية الخاضعة لوصايتها، من خلال إعطاء انطلاقة التعليم عن بُعد، كبديل بيداغوجي مؤقت واستثنائي، تعويضا للتعليم الحضورى بالمؤسسات التربوية.

فعلى مستوى الاستمرارية البيداغوجية، أصدرت الوزارة الوصية بلاغا إخباريا رقم 04 بتاريخ 15 مارس 2020 في شأن انطلاق التعليم عن بُعد التي ستنتقل يوم 16 مارس 2020، كما أصدرت مذكرة عدد 20-231 بتاريخ 16 مارس 2020 في شأن تفعيل خطة "الاستمرارية البيداغوجية"، تضمنت مجموعة من التدابير اللازمة لإرساء المداومة وحضور الأطر الإدارية والتربوية إلى المؤسسات التعليمية.

وهكذا اتخذت الوزارة الوصية مجموعة من التدابير من أجل تنزيل عملية التعليم عن بُعد من أجل استكمال المنهج الدراسي في أفضل الظروف، من خلال استغلال مجموعة من الدعامات والمنصات الرقمية (TelmidTICE) والقنوات التلفزية الوطنية من أجل ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للمتعلمين الذين لا يتوفرون على حواسيب أو الربط بشبكة الأنترنت.

وبالنسبة لتكوين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فقد خلق بوابة خاصة بهم (e-takwine) تم خلالها بث دعائم تكوينية وتفاعلية مع المؤطرين من أجل استكمال الكفايات التربوية والإدارية في ظروف ملائمة. ومن أجل تمكين الأساتذة من التواصل والتفاعل المباشر مع المتعلمين والمتعلمين عبر أقسام افتراضية، أطلقت الوزارة الوصية العمل بالخدمة التشاركية (Teams) المدمجة في منظومة مسار، وكذا تقنية البث المباشر (streaming).

ومن أجل تيسير الولوج إلى مختلف المنصات الإلكترونية التي وضعتها الوزارة الوصية، وفي إطار تفعيل خطة الاستمرارية البيداغوجية، قررت شركات الاتصال الثلاثة منح الولوج المجاني بصفة مؤقتة إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة بالتعليم أو التكوين عن بُعد.

فإذا كانت وزارة التربية الوطنية قد اتخذت مجموعة من التدابير الإجرائية لضمان الاستمرارية البيداغوجية، فإن هذه الإجراءات استهدفت أيضا الاستمرارية الإدارية من خلال فرض ترتيبات احترازية تحول دون الإخلال باستمرارية سير المرفق العمومي التربوي.

ثانيا- تدابير تنزيل الاستمرارية الإدارية

على مستوى أجراء تدابير الاستمرارية الإدارية، وتبعاً لصدور منشور وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2020/1 بتاريخ 16 مارس 2020، في شأن خطة الاستمرارية الإدارية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، شرعت الوزارة الوصية في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتنزيل مقتضياته، وخاصة ما تعلق بالتدابير الاحترازية والوقائية التي تهم المرافق المرتبطة بسير المصالح الإدارية، حيث تم في هذا الإطار:

- إصدار مذكرة وزارية عدد 20-237 بتاريخ 18 مارس 2020، في شأن خطة الاستمرارية الإدارية في ظل التصدي لجائحة كورونا 19 المستجد، حيث تضمنت الدورية مجموعة من التدابير المرتبطة بسير المرافق الإدارية الخاضعة للوزارة الوصية.
- تأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف تنفيذا لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة رقم 03/2020 الصادر بتاريخ 25 مارس 2020 في شأن تأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف.
- تأجيل عقد اللقاءات والندوات والتظاهرات العلمية والثقافية وإلغاء المأموريات إلا عند الضرورة.
- تأجيل المقابلات الانتقائية لشغل مناصب المسؤولية والمناصب العليا بالإدارة المركزية والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع.
- تشجيع العمل عن بُعد دون الحضور إلى مقر الإدارة أخذا بعين الاعتبار طبيعة المهام الموكولة للموظفين⁸².
- اعتماد التناوب في حضور الموظفين لمقرات عملهم دون أن يخل ذلك باستمرارية سير المرفق العمومي.
- إخبار المرتفقين بعدم التنقل لزيارة المصالح الإدارية لقضاء أغراضهم وأنه بإمكانهم الاستفادة من هذه الخدمات عن بعد وبطريقة اليكترونية.

⁸² - أعدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مشروع مرسوم رقم 20-343-2 يتعلق بالعمل عن بُعد بالإدارات العمومية وأحاله على الأمانة العامة للحكومة من أجل إدخال التعديلات الممكنة قبل عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه. كما وجهت الأمانة العامة للحكومة مشروع المرسوم إلى وزارة العدل بتاريخ 28 ماي 2020، لموافقتها بملاحظاتهما.

خاتمة

خلال هذا البحث، تم تناول تأثير إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب على مبدأ استمرارية المرافق العمومية، حيث تم تأطير هذه المبدأ من الناحية الفقهية والقانونية، ثم بعد ذلك تم إسقاط الآثار المترتبة عن إعلان هذه الحالة على سير المرافق التربوية العمومية، من خلال توصيف وضعية تلك المرافق في ظل زمن كورونا، وكذا البحث في مدى تأثير مبدأ استمرارية مرافق التربية والتكوين بتدابير حالة الطوارئ الصحية، مع الإحاطة بالتدابير المواكبة لضمان استمرارية خدمات المرفق التربوي العمومي. وفي الأخير تم التوصل إلى عدة نتائج وتوصيات في الموضوع.

أولاً- النتائج

- إن المشرع المغربي قام بدسترة مبدأ استمرارية المرافق العمومية، وربطه بقواعد الحكامة الجيدة.
- إن المشرع المغربي أهّل السلطة التنفيذية القيام بجميع التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة إعلان الطوارئ الصحية، ومنها على الخصوص تعطيل جزئي أو كلي لمبدأ استمرارية المرفق العمومي في تأمين خدماتها لجمهور المرتفقين.
- إن المشرع المغربي أضفى حماية قانونية على مبدأ استمرارية المرفق التربوي من خلال التنصيص عليه صراحة في القانون الاطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بمشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المتضمن "لميثاق التلميذ (ة)".
- إن وضعية الاستمرارية بمرافق التربية والتكوين في زمن كورونا تأثرت مقارنة بالظروف العادية، بالرغم من ضمان مبدأ الاستمرارية سواء على المستوى البيداغوجي أو على المستوى الإداري.
- إن الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الحد من تفشي وباء كورونا من خلال التعليم عن بُعد، والذي يُعد بديلاً مؤقتاً عن التعليم الحضوري.

ثانياً- التوصيات

- الارتقاء بمؤسسة الطوارئ الصحية إلى مؤسسة دستورية.
- إعادة النظر في مشروع قانون المتعلق بميثاق المرافق العمومية، من خلال إدراج مقتضيات صريحة في شأن استمرارية المرافق العمومية في ظل الظروف الاستثنائية والضمانات اللازمة لحمايتها.
- إعادة النظر في مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المتضمن "لميثاق التلميذ (ة)"، من خلال التنصيص صراحة على حق المتعلمات والمتعلمين في خدمات التربية والتكوين في الظروف الاستثنائية، مع اعتبار ذلك من بين واجبات الأساتذة المهنية.
- عقلنة إجراءات حالة الطوارئ الصحية من خلال موازنة مبدأ استمرارية المرفق العمومي مع مبدأ الحفاظ على النظام العام الصحي، بما لا يتنافى مع القانون.
- تطوير وتنمية التعلم عن بُعد، باعتباره مكملًا للتعلم الحضوري، من خلال إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مرافق التربية والتكوين.
- تأهيل مرافق التربية والتكوين بالعتاد المعلوماتي والإلكتروني اللازم لضمان الاستمرارية البيداغوجية في الظروف الاستثنائية، كحالة الطوارئ الصحية.

لائحة المراجع

- ✓ رشيدة البريوشي، "مبدأ استمرارية مرفق القضاء في زمن كوفيد 19"، مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية، عدد خاص بموضوع: "آثار جائحة كوفيد 19 على المنظومة القانونية"، يونيو 2020.
- ✓ رشيدة البريوشي، "مبدأ استمرارية مرفق القضاء في زمن كوفيد 19"، مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية، عدد خاص "آثار جائحة كوفيد 19 على المنظومة القانونية"، يونيو 2020.
- ✓ زهير زنان، "مبدأ استمرارية المرافق العمومية في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب"، مؤلف جماعي تحت عنوان: "الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا"، سلسلة مؤلفات إحياء علوم القانون، عدد ماي 2020.

- ✓ ماجد راغب الحلو، "القانون الإداري"، 2000، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية.
- ✓ محمد الأعرج، "القانون الإداري المغربي، الجزء الأول"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 61، سنة 2009، الرباط.
- ✓ محمد كرامي، "القانون الإداري: التنظيم الإداري، النشاط الإداري"، الطبعة الثانية، 2003، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
- ✓ محمد نشطاوي، "المرافق العامة الكبرى"، الطبعة الأولى، أكتوبر 2002، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش.
- ✓ محمد يوسف محييميد، "حالة الطوارئ والسلطة المختصة بإعلانها في الدساتير المقارنة"، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة الثامنة، المجلد الرابع، العدد 29 لسنة 2016.
- ✓ مليكة الصروخ، "القانون الإداري: دراسة مقارنة"، الطبعة السادسة، 2006، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، الدار البيضاء.
- ✓ عبد المولى المسعيد، "تأثير الظروف الطارئة على مبدأ استمرارية المرفق العام"، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، مؤلف جماعي: "الآثار القانونية للظروف الطارئة"، أبريل 2020.
- ✓ Michel rousset, « Droit administratif marocain », 2017, REMALD, n° 99, p 370.